

МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА ПОСРЕДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ПРИВАТИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ

Адилов Шерзот Шамильевич

старший научный сотрудник Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931005>

Аннотация. В тезисе рассматриваются механизмы привлечения инвестиций в промышленный сектор Узбекистана через финансовое оздоровление, приватизацию и эффективное управление государственными активами. Анализируется влияние правовых и институциональных реформ на инвестиционный климат и конкурентоспособность промышленности. Особое внимание уделено восстановлению платёжеспособности государственных предприятий, их подготовке к приватизации и привлечению частных и иностранных инвестиций с использованием налоговых льгот, гарантий прав инвесторов и механизмов государственно-частного партнёрства. Сочетание этих мер способствует модернизации промышленности, росту занятости и устойчивому социально-экономическому развитию страны.

Ключевые слова: инвестиции, финансовое оздоровление, промышленный сектор, приватизация, государственные активы, корпоративное управление, государственно-частное партнёрство.

Привлечение инвестиций в промышленный сектор Узбекистана является стратегическим направлением экономической политики и ключевым фактором долгосрочного развития страны. Эффективное использование государственных активов, финансовое оздоровление и приватизация предприятий с государственным участием создают условия для модернизации промышленности, повышения её конкурентоспособности и укрепления позиций на мировых рынках.

Цель работы проанализировать и разработать механизмы привлечения инвестиций через финансовое оздоровление, приватизацию и эффективное управление государственными активами, а также оценить их влияние на экономическую эффективность, инвестиционную привлекательность и устойчивое развитие страны. Инвестиции являются ключевым фактором экономического роста и модернизации промышленности, способствуя внедрению инноваций, повышению производительности, созданию рабочих мест и развитию регионов. Эффективное привлечение капитала требует развитых институтов, защищённости прав собственности и прозрачного законодательства. Приватизация и финансовое оздоровление государственных предприятий повышают их эффективность и инвестиционную привлекательность, а активное привлечение иностранных инвестиций обеспечивает доступ к современным технологиям, управленческим практикам и международным рынкам. Комплексная политика,

сочетающая финансовое оздоровление, приватизацию и государственную поддержку инвесторов, способствует модернизации промышленности, росту налоговых поступлений, продовольственной безопасности и социально-экономической стабильности страны.

Нормативно-правовая база Узбекистана в сфере приватизации, инвестиций и финансового оздоровления включает Законы «О приватизации государственного имущества» [1], «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» [2], «О неплатежеспособности» [3], а также Постановление Кабинета Министров «О мерах по коренному совершенствованию системы финансового оздоровления предприятий с государственным участием» [5]. Важное значение имеют также налоговые аспекты инвестирования, закреплённые в Налоговом кодексе Республики Узбекистан [4], предусматривающем льготы, преференции и стимулы для отечественных и иностранных инвесторов. Эти нормативные акты направлены на восстановление платёжеспособности и повышение эффективности государственных предприятий, совершенствование корпоративного управления, привлечение инвестиций и подготовку предприятий к приватизации. Кроме того, они способствуют развитию государственно-частного партнёрства и формированию благоприятного инвестиционного и налогового климата в стране. Финансовое оздоровление государственных предприятий предполагает восстановление платёжеспособности и повышение эффективности через диагностику финансового состояния, разработку программ санации, реструктуризацию долгов, совершенствование корпоративного управления, привлечение инвестиций и подготовку к приватизации. Эти меры повышают устойчивость предприятий, их инвестиционную привлекательность и интеграцию в рыночную экономику. Приватизация государственных предприятий повышает эффективность управления активами, снижает расходы государства, привлекает инвестиции, внедряет современные управленческие практики и увеличивает доходность предприятий и налоговые поступления. Эффективное управление активами включает корпоративное управление, прозрачное распределение прибыли и стратегическое планирование, укрепляющее доверие инвесторов и формирующее стабильную инвестиционную среду.

Государство стимулирует приток частных и иностранных инвестиций через гарантии защиты собственности, налоговые льготы, упрощение регистрации и лицензирования, а также развитие механизмов государственно-частного партнёрства для реализации крупных проектов совместно с частным сектором. Эти меры снижают инвестиционные риски и повышают привлекательность промышленного сектора.

Комплексное применение механизмов финансового оздоровления, приватизации и инвестиций способствует созданию рабочих мест, росту доходов населения, развитию регионов и улучшению инфраструктуры. Эти меры укрепляют продовольственную и промышленную безопасность, особенно в агропромышленном секторе, повышая эффективность предприятий и расширяя налоговую базу. Реализация такой политики формирует устойчивый экономический рост, модернизирует промышленность, повышает её конкурентоспособность и способствует долгосрочному социально-экономическому развитию Узбекистана. Усиление корпоративного управления и институциональной базы государственных предприятий, расширение программ финансового оздоровления и привлечение инвестиций через льготы и государственно-частное партнёрство, модернизация промышленного сектора с внедрением инноваций, а также мониторинг эффективности приватизации и инвестиционной привлекательности обеспечивают рост

промышленности, повышение эффективности предприятий, расширение налоговой базы [4] и улучшение уровня жизни населения, создавая условия для устойчивого социально-экономического развития Узбекистана.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что привлечение инвестиций в промышленный сектор Узбекистана на основе финансового оздоровления, приватизации и эффективного управления государственными активами является стратегическим направлением устойчивого экономического развития страны. Совершенствование нормативно-правовой базы, развитие корпоративного управления и внедрение современных инструментов государственной поддержки создают благоприятный инвестиционный климат и стимулируют приток отечественного и иностранного капитала. Комплексная реализация этих мер способствует модернизации промышленности, росту её конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни населения, а также укреплению продовольственной и промышленной безопасности. В результате формируется прочная основа для долгосрочного социально-экономического роста и успешной интеграции Узбекистана в мировую экономику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О приватизации государственного имущества», Закон Республики Узбекистан, № ЗРУ-907 от 14.02.2024 г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», Закон Республики Узбекистан, № ЗРУ-598 от 25.12.2019 г..
3. Закон Республики Узбекистан "О неплатежеспособности", №-ЗРУ-763 от 12.04.2022.
4. Налоговый кодекс Республики Узбекистан.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, «О мерах по коренному совершенствованию системы финансового оздоровления предприятий с государственным участием», № 1013 от 14.12.2018 г